

**TRANSLUCIFERACIONES. ESBOZO DE UNA GENEALOGÍA PARA UNA
*LITERATURA MUNDIAL IRREVERENTE***

Jorge J. Locane

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme- Grant Agreement Number 646714

European Research Council

Established by the European Commission

TRANSLUCIFERACIONES. ESBOZO DE UNA GENEALOGÍA PARA UNA *LITERATURA MUNDIAL* IRREVERENTE

Jorge J. Locane
Universität zu Köln

I

Tanto para los estudios de la literatura mundial como para el proyecto neobarroco la traducción constituye un elemento articulador clave sobre el que las respectivas reflexiones teóricas no dejan de proyectarse. Sin embargo, no me parece exagerado sostener que las definiciones de traducción contenidas en uno y en otro son sustancialmente opuestas. Lo que quiero proponer en este trabajo es una revisión de ciertos aspectos del programa de traducción del proyecto neobarroco como un modelo que puede resultar útil para armar una cartografía alternativa, incluso disidente y –diría– auténticamente descentrada, de la *literatura mundial*.

La conocida sentencia de David Damrosch que proclama “World literature is writing that gains in translation” (288) podría ser considerada el pilar que sostiene gran parte del edificio argumentativo de cierta literatura mundial. Desde esta perspectiva teórica, que, no está de más recordar, se encuentra anclada a necesidades pedagógicas estadounidenses, la literatura mundial estaría conformada por el corpus de textos que, fundamentalmente mediante traducción, logran trascender fronteras nacionales. Así, al ser traducido, un texto estaría ingresando en un horizonte hermenéutico diferente al que le dio origen, lo que, a su vez, forzaría al sistema receptor a llevar a cabo un proceso de reacomodo. También parte de este modelo es la suposición, al menos implícita, de que los textos “extranjeros” serían portadores de información cultural que al ingresar en el nuevo sistema estarían ampliando el espectro de la diferencia o de la diversidad del mundo.

Creo que este modelo posee varios puntos débiles, al margen de una carga importante, aunque tal vez difuminada, de bienintencionada, pero ante todo inocente, ideología liberal. Uno de los aspectos problemáticos que podría mencionar es la confianza en la capacidad mimética de la lengua, tanto de la primera como de la segunda, de tal suerte que el texto en lengua original, según se puede inferir, contiene información de la "realidad" empírica; una información, a su vez, que –pareciera– puede ser reproducida sin mayores distorsiones en la versión en traducción. Podemos decir que estamos ante un modo de concebir la traducción fundado en el presupuesto de la transparencia y que, por lo tanto, de algún u otro modo se desentiende, como ha expuesto Emily Apter en su *Against World Literature*, de lo intraducible.

El segundo punto de esta propuesta que me interesa poner en cuestión –y el que me parece aún más problemático– es el tratamiento ingenuo de la literatura que Rebecca L. Walkowitz ha caracterizado como "*born translated*". Con la creciente agilización de los flujos internacionales, es decir, a medida que se ha ido profundizando el fenómeno que comúnmente conocemos como globalización, ha comenzado a tomar forma una industria cultural orientada a un mercado desmarcado de las fronteras nacionales modernas. Así, habrían comenzado a aparecer textos preconcebidos tanto para una transposición a otros soportes –normalmente para el cine– como para una traducción ágil, lo que se expresa, según sostiene Walkowitz, en el uso de una lengua desprovista de marcas locales o, entre otros, en la aparición de narradores pedagógicos que exponen los argumentos de una manera comprensible para un público "extranjero".¹ Este fenómeno permite pensar que cierta zona de la literatura mundial, supuestamente portadora de diferencia cultural, en realidad ha sido elaborada en función de la demanda internacional; esto es, como oferta orientada a satisfacer esa demanda, pero también en conformidad con sus preconceptos en lo que respecta a representación del mundo. Esta literatura *born translated* sería, por lo tanto, menos un producto representativo de algún tipo de especificidad local que un reflejo cómodo de la *Weltanschauung* occidental hegemónica. De acá –ya que no considera factores materiales ni ideológicos de la circulación internacional de literatura– se puede extraer que el modelo de Damrosch es ingenuo; es ingenuo puesto que se expone a evaluar como literaturas *del* mundo lo que en realidad es literatura manufacturada *para* el mundo.

Hasta acá, entonces, algunos aspectos que personalmente considero cuestionables de cierta teoría de la literatura mundial fundada en la traducción como procedimiento para una transferencia internacional de literaturas. Frente a este esquema, quiero proponer el que desde diferentes frentes fue articulando el proyecto neobarroco y que se puede encontrar desarrollado programáticamente y tal vez de forma

más acabada en los ensayos de Haroldo de Campos sobre el tema. Los postulados de este modelo –como voy a tratar de demostrar–, trabajan con la diferencia radical, precisamente con lo intraducible. Y, a diferencia de la literatura mundial, descreen de la capacidad mimética de la lengua o de su facultad para portar significados “útiles”. Con lo cual, si bien puede incurrir en cierto esteticismo tautológico, estaría evitando o al menos diluyendo –vamos a decir así– “interferencias” de mercado en los fenómenos literarios.

A comienzos de los años 50, Haroldo de Campos va a fundar el influyente movimiento concretista para, posteriormente, promover un acercamiento al neobarroco de José Lezama Lima, Severo Sarduy y, luego, Néstor Perlongher. La traducción, ya sea para los poetas concretistas por separado o para el neobarroco, va a constituir una actividad programática, no concebida con fines comerciales o profesionales, sino como elemento aglutinador de un denso proyecto estético-filológico. Al respecto, en una entrevista concedida a Adriana Contreras y Hugo Bonaldi en 1984, Haroldo decía

[La traducción] no ha sido para nosotros una actividad arbitraria ni una actividad eclectista, ha respondido a nuestro trabajo personal de poeta de grupo del movimiento de poesía concreta, ha respondido a cuestiones muy precisas, muy exactas, es decir, hemos traducido poetas y poesía para constituir nuestro propio trabajo en una tradición nueva. (209)

Así, en base a desarrollos teóricos de Ezra Pound, Roman Jakobson y Walter Benjamin, Haroldo junto con su hermano, otros poetas provenientes del concretismo y toda la declinación neobarroca de la literatura latinoamericana van a activar una compleja maquinaria traductológica tanto desde el punto de vista teórico como del de las realizaciones prácticas. Antes de esbozar una genealogía panorámica del tejido de traducciones, me gustaría dedicarle un párrafo a algunos aspectos teóricos expuestos en el texto de Haroldo “Transluciferação mefistofáustica” de 1981. Me permito citar en extenso de la traducción de Jorge Schwartz:

Walter Benjamin invierte la relación de servidumbre que, por lo general, afecta las concepciones ingenuas de la traducción como tributo de fidelidad (la llamada traducción literal al sentido, o simplemente, traducción “servil”), concepciones según las cuales la traducción está ancladamente encadenada a la transmisión del contenido del original. En efecto, en perspectiva benjaminiana de la “lengua pura”, el original es el que sirve de cierto modo a la traducción, en el momento en que la exime de la tarea de transportar el contenido inesencial del mensaje (se trata del caso de traducción de mensajes estéticos, obras de arte verbal, bien

entendido), y le permite dedicarse a otro tipo de fidelidad, una fidelidad de segundo grado, subversiva del pacto elemental del contenido. O sea: *Treue in der Wiedergabe der Form*, la “fidelidad a la re-producción de la forma”, que arruina la otra, ingenua y de primer impulso, estigmatizada por Walter Benjamin con el rasgo distintivo de la mala traducción, por él caracterizada como “transmisión inexacta de un contenido inesencial” (*eine ungenaue Übermittlung eines unwesentlichen Inhalts*). (222)

Vemos, entonces, que, en su lectura de Benjamin, de la traducción que busca reproducir servilmente contenidos, de la traducción ingenua, no puede resultar más que una mala traducción. También que el contenido para la literatura no es esencial o prioritario, sino que, dado el caso, se desprende de la configuración formal. Y si esta traducción rompe con la ilusión mimética, esto no implica resignación, sino al contrario: una aceptación realista de las verdaderas dificultades, es decir, de las resistencias naturales que conlleva todo intento (auténtico) de transferencia de un sistema de producción a otro. De acá que en el proyecto de Haroldo la traducción, al perder su inocencia, devenga transcreación, lo que implica que el texto surgido del proceso de traducción solo puede ser un nuevo texto, tan soberano como el que le ha servido de inspiración. Y de la transcreación a la transluciferación, ya que ese nuevo texto se resiste a servir obedientemente a un contenido y en lo posible da un paso más para no ocultar su irreverencia frente al original. De acá, Haroldo concluye que

No sería inoportuno, por lo tanto, completar la teoría benjaminiana de la traducción “angelical”, de la traducción como portadora del mensaje “inter” (o “trans”) semiótico de la lengua pura, diciendo que está orientada por el lema de la rebeldía, del *non serviam* (de la no sumisión a una presencia que le es exterior, a un contenido que le queda intrínsecamente inesencial). (222)

De este modo, arriba a una definición “rebelde” de traducción, es decir, a una que opta por la infidelidad creativa al mismo tiempo que prioriza el cuidado formal y la soberanía estilística del resultado. Así, esta definición también se opone a la pauta comunicativa que suele priorizar el mercado a la hora de seleccionar textos para insertarlos en dinámicas de circulación internacional, con lo cual, al apostar, bajo estas premisas, por una traducción (también) de lo intraducible, la lógica del mercado quedaría, si no elidida, al menos sí desplazada hacia posiciones secundarias.

II

En base a estos postulados teóricos, poetas concretistas y neobarrocos desplegaron un vasto programa de transluciferaciones, o traducciones creativas, en la que cada traducción individual puede ser considerada un enlace de una red internacional y policéntrica; valga decir, de una literatura mundial irreverente.

El mismo Haroldo, junto con su hermano Augusto, asumió la traducción de la tradición occidental e incluso de poesía japonesa y china. Aprendieron ruso con el fin exclusivo de traducir a Maiakóvski, a Khlebnikov, a Pasternak y a otros representantes de la vanguardia. Haroldo aprendió hebreo para traducir el “Génesis”. Del alemán, tradujo a Brecht, a Hölderlin y a Goethe. Tradujo “Un coup de dés”, de Mallarmé. Y del inglés fragmentos del *Finnegan’s Wake* así como poesía visual de e.e. cummings y, por supuesto, una selección de los cantos de Ezra Pound, con Décio Pignatari y Augusto. Del español hizo la célebre transcreación de *Blanco*, de Octavio Paz, publicada bajo el título *Transblanco* en 1986. Tradujo a Dante y a Ungaretti y también la *Ilíada*.

Pero el programa transluciferador no se agota en la apropiación irreverente de la tradición universal que llevaron adelante los hermanos Campos sino que también va a ser asumido como propio, y como modelo, por poetas/ traductores –siempre en esta doble función– de diferentes latitudes, es decir, que no se agota en la traducción de la literatura universal al portugués brasileiro sino que va a servir para establecer puentes en múltiples direcciones: desde América Latina hacia diferentes lugares del mundo y también hacia dentro de América Latina, entre Brasil y los países de lengua española. Y esto sucede –conviene subrayar– incluso a pesar del carácter hermético, del rechazo a la transparencia, que define a la escritura neobarroca.

Así como Haroldo transcrea *Blanco* de Octavio Paz; en México, Eduardo Milán y Manuel Ulacia traducen poemas de Haroldo en el libro que apareció en 1987 bajo el título *Transsideraciones*. Del alemán, Roberto Echavarren tradujo *Götzen-Dämmerung oder: Wie man mit dem Hammer philosophiert*, de Friedrich Nietzsche, y del ruso a poetas como Marina Tsvetayeva, Ana Ajmátova y Alexander Block. Echavarren también traduce del inglés, lengua de la cual tradujo a Shakespeare, John Ashbery y Wallace Stevens, así como del portugués a Paulo Leminski y a Haroldo de Campos. José Kozer es el traductor, vía inglés, de *Muere mi madre* (2009), del poeta japonés Saito Mokichi. Mientras que la poeta brasileira Josely Vianna Baptista fue la traductora de la célebre antología *Caribe transplatino* (1991),² de *Lamê: antologia bilíngüe espanhol-português* (1994), de Néstor Perlongher, y de *Paradiso* (2014),³ de José Lezama Lima. Joca Reiners Terron, por su parte, desde un desprendimiento cercano al neobarroco, publica la antología *Transportuñol borracho: 15 joyitas bēbadas de la poesía*

universal contrabandeada al portuñol salvaje (2008), mientras que desde la colección *Otra Lengua*, de la editorial Rocco, promueve la traducción de escritores como Mario Levrero, Horacio Castellanos Moya, Julián Herbert, Juan Emar y César Aira. Para no excederme, voy a cerrar esta lista con dos referencias que me parecen particularmente interesantes. Una es el trabajo de traducción creativa que viene haciendo Leónce Lupette, un poeta francoalemán establecido actualmente en Argentina y vinculado al proyecto neobarroco a través de Reynaldo Jiménez. De sus traducciones, me parece relevante mencionar su reciente traducción al español, junto con Marcelo Burello, de la *Poesía última* (2016), de Hölderlin, así como una selección de poemas de Jorge Kanese al alemán bajo el título *Die Freuden der Hölle* (2014). También su traducción del extenso poema de Néstor Perlongher “Cadáveres” aparecido en alemán en la revista *alba* 7 del 2015 bajo el título “Kadaver”.⁴

Reproduzco los primeros versos:

Unter den Sträuchern
In der Pampa
Auf den Brücken
In den Kanälen
Liegen Kadaver

In der Dresche eines Zugs der niemals hält
im Kiel eines Schiffes das Schiffbruch erleidet
in einem Wellchen, das entschwindet
In den Molen den Haltepunkten den Trampolinen den Kais
Liegen Kadaver

In den Netzen der Fischer
Im Gestolper der Krabbenriede
In der Nase an der herumgeführt wird
Mit einem abgehängten Spängelein
Liegen Kadaver

Bajo las matas
En los pajonales
Sobre los puentes
En los canales
Hay Cadáveres

En la trilla de un tren que nunca se detiene
En la estela de un barco que naufraga
En una olilla, que se desvanece
En los muelles los apeaderos los trampolines los malecones
Hay Cadáveres

En las redes de los pescadores
En el tropiezo de los cangrejales
En la del pelo que se toma
Con un prendedorcito descolgado
Hay Cadáveres

Por último, quiero hacer una referencia a las traducciones de Reynaldo Jiménez, en particular la de *O inferno de Wall Street*, del poeta brasileiro Sousandrade, publicada en España en el 2015, y la de *Galáxias* (1984), el gran poema río de Haroldo de Campos, publicada en el 2010 en la editorial que conduce Roberto Echavarrén, La flauta mágica. Esta última se viene a sumar a las existentes de manera parcial en francés, de Ines Oseki-Dépré, en inglés, realizada por Odile Cisneros y Suzanne Jill Levine, y de algunos fragmentos traducidos al alemán en 1966 por Vilém Flusser y Anatol Rosenfeld.

Para ilustrar las dificultades que conlleva el poema y cerrar este apartado, transcribo un pasaje que me parece particularmente interesante y la correspondiente traducción al español.

ach lass sie quatschen lass sie velhas tortugas velhos tortulhos
 tartarugando tortulhando meringentorte fruchttorte kaesetorte tartarugas
 merendando merengues mit kreme mit kaffeeckreme mit schokoladekreme
 gula gorgulho de tartarugas merengando e coscuvilhando e cascavelhando
 gossipáceas gurgitantes gorgorantes e o primeiro raio de sol brilhando
 no lordo de ouro do mercúrio de ouro alte kanzlei invitação ao milagre
 das wirtschaftswunder ecónomos deus do comércio o primeiro sol depois
 (Haroldo de Campos *Galaxias*: s/p).

ach lass sie quatschen lass sie vetustas tortugas ancianos hongos
 tortugueando hongueando meringentorte fruchtorte kaesetorte tortugas
 merendando merengues mit kreme mit kaffekreme mit schokoladekreme
 gula carcoma de tortugas merengando y confabulando y cascabeleando
 chismosas regurgigantes gorgoreantes y el primer rayo de sol brillando
 en el lordo de oro de mercurio de oro alte kanzlei invitación al milagro
 das wirtschaftswunder ecónomos dios del comercio el primer sol después
 (Haroldo de Campos *Galaxias* –versión de Reynaldo Jiménez–: s/p).

III

En gran medida contemporáneo del *boom*, pero sin el beneplácito de la industria cultural metropolitana, el proyecto neobarroco ha sido notoriamente postergado en los debates internacionales sobre literatura latinoamericana. Aun así, constituye –a mi entender– la corriente escrituraria más importante del subcontinente, acaso solo antecedida por el modernismo. Como he tratado de exponer brevemente, los enlaces que teje el programa de traducciones no solo conecta a América Latina con la tradición universal, sino que también borrona los límites del Tratado de Tordesillas y desborda el mismo subcontinente gracias al trabajo de traductores como Leónce Lupette y Suzanne Jill Levine. Despliega, así, una trama multidireccional, en gran medida autogestionada y concebida en un contexto en el que todavía no existían las ventajas técnicas de nuestro presente,⁵ que contrasta con la rígida dinámica consagratoria de la literatura mundial que por regla general lleva, ida y vuelta, de las periferias a la metrópoli.⁶

Pero, ¿qué tienen en común estas transluciferaciones? En primer lugar, que todas están hechas bajo un signo de afinidad neobarroca: “El neobarroco, como el peronismo, es un sentimiento”, va a escribir Arturo Carrera (88). Pero esto no es lo único. A diferencia de lo que sucede en la industria cultural hegemónica, estas traducciones se rebelan contra el pacto comunicativo, contra la transmisión inocente de significados no esenciales para la literatura. Y justamente por esta razón, porque de este modo la traducción se convierte en una insolente experiencia formal, estético-filológica, que no teme hacer estallar la correspondencia semántica unívoca en múltiples capas de significados, se puede conjeturar que el

proyecto pierde atractivo para el consumo masivo y para el mercado aunque, en efecto, lo posea, al menos, en tanto emprendimiento cultural.

Escribe José Kozer:

Our poetry is difficult to read, we are fairly unknown and isolated, we don't sell, we make no money, many of us are broke (fortunately I am not) we are constituted by different races, sex, sexual orientation, religions, nationalities and ethnicities, and as we write our performances are all over the place, yet in more ways than one we are realistic: there is a form of Neo Baroque wisdom that knows how to live, or perhaps survive, in the modern world. (s/p)

Aun así, como “sobreviviente”, desde la iniciativa aislada y desoída, creo que el neobarroco ha logrado configurar un sólido proyecto de diálogo literario y cultural que supera las limitaciones y aporías del modelo de la literatura mundial. Un proyecto que no se desentende de las resistencias y de las dificultades, de la experiencia formal –vale decir, de la poesía– y de la especificidad local sino que, al contrario, las asume como su más personal desafío. “La traducción” –dice Haroldo de Campos siguiendo a Lezama– “es, desde este punto de vista, una forma activa de pedagogía. Sobre todo cuando se traduce exactamente aquello que es considerado intraducible: ‘Solo lo difícil es estimulante’” (“Tradición...” 237). Pero, si esto es así, también es cierto que traducir lo “difícil”, en el lenguaje de la industria cultural transnacional, no es otra cosa que un costo económico que en vista del alto riesgo al que está expuesto el eventual retorno, normalmente, no conviene solventar. El proyecto neobarroco, no obstante, es una evidencia no solo de que lo intraducible, a su modo, sí puede ser traducido, sino también de que una verdadera literatura mundial, realmente descentrada, tal vez necesite apartarse de las dinámicas de mercado más características para desarrollar su mayor potencial.

NOTAS

1 Desde mi punto de vista, este carácter transnacional o posnacional de cierta literatura del presente puede resultar, no obstante, engañoso, ya que al ser literatura concebida para la traducción, valga decir, para facilitar la venta de derechos de traducción en diferentes zonas lingüísticas, estaría reforzando, antes que debilitando, las fronteras nacionales.

2 Al respecto de esta antología, Roberto Echavarrén ha escrito: “Transplatino, a través del Río de la Plata, que atraviesa, sugiere una trayectoria transnacional, una peregrinación poética, climática e histórica, recorriendo varios idiomas y contextos. A partir de su estadía en São Paulo, Perlongher, junto con el brasileño Wilson Bueno, practicaron el portuñol, esa mezcla transfronteriza, transcreativa, estimulados sin duda por Haroldo de Campos, que abrió para el

portugués un ámbito plurilingüe a través de traducciones o ‘transcreaciones’ de Goethe, Homero, la Biblia, poesía rusa, Joyce, entre otros. Tanto Haroldo de Campos como Perlongher y Wilson Bueno son a su vez deudores de un escritor prodigioso y versado en lenguas: Guimarães Rosa” (80).

3 No es este el espacio para abrir un debate sobre el tema, pero cabe mencionar que, tras una cierta disputa por los derechos de traducción, de *Paradiso* ha sido publicada otra traducción, de Olga Savary, el mismo año.

4 A propósito de unos versos del poema “Vapores”, del mismo Perlongher, Echavarren propone que “Son versos imposibles de traducir, a menos que sean transcreados, vertiendo una deformación en otra deformación, una corrosión en otra corrosión” (81).

5 Anota Roberto Echavarren: “Cuando José Kozler y yo compusimos *Medusario* (1996) en los primeros noventa, no existía internet. Éramos prediluvianos. Dependíamos del correo para enviar y recibir información a través de Latinoamérica. Algunos amigos nos traían libros de algún país lejano o extraños ponderaban las virtudes de uno u otro poeta desconocido. En cualquier caso, uno debía ser paciente y esforzado para obtener desde Nueva York noticias acerca de lo que sucedía en los diversos ámbitos de habla española y portuguesa. La distribución transcontinental de pequeñas editoriales bordeaba en la nada. Cada libro parecía destinado a florecer y morir en el limitado circuito de la ciudad o país donde había aparecido, sin que fuese posible relacionarlo a otras tentativas equivalentes en diversos puntos de América. En tal circunstancia, se volvió relevante yuxtaponer obras y tendencias, compararlas y contrastarlas, encontrar afinidades o diferencias entre ellas” (71).

6 Para un cuestionamiento del inglés como lengua hegemónica y de consagración en los tráficos internacionales de literatura, véase Mufti.

OBRAS CITADAS

Apter, Emily. *Against World Literature: On the Politics of Untranslatability*. London: Verso, 2013. Impreso.

Campos, Haroldo de. *Galaxias*. Trad. Reynaldo Jiménez. Montevideo: La flauta mágica, 2010 [1984]. Impreso.

_____. “Tradición, traducción, transculturación, historiografía y excentricidad”. *Galaxias*. Trad. Néstor Perlongher. Montevideo: La flauta mágica, 2010 [1987]. 231-238. Impreso.

_____. “Transluciferación mefistofáustica”. *Galaxias*. Trad. Jorge Schwartz. Montevideo: La flauta mágica, 2010 [1981]. 221-229. Impreso.

Carrera, Arturo. “Todo sobre el neobarroco”. *Misterio ritmo*. Rada Tilly: Espacio Hudson, 2012. 82-90. Impreso.

Contreras, Adriana y Hugo Bonaldi. "Entrevista a Haroldo de Campos". *Galaxias*. Haroldo de Campos. Montevideo: La flauta mágica, 2010 [1984]. 203-220. Impreso.

Damrosch, David. *What is World Literature?* Princeton: Princeton University Press, 2003. Impreso.

Echavarren, Roberto. "Barroco y neobarroco". *Trazos neobarroc-s-ch-os en las poéticas latinoamericanas*. Ed. Ángeles Mateo del Pino. Buenos Aires: Katatay, 2013. 71-93. Impreso.

Kozer, José. "The Neo Baroque: A Converging in Latin American Poetry". *S/N New World Poetics* 1, nr. 1 (2012). Web. 07 ag. 2017 <<http://epc.buffalo.edu/presses/SN/files/the-neo-baroque-a-converging-in-latin-american-poetry>>.

Mufti, Aamir R. *Forget English! Orientalisms and World Literatures*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.

Perlongher, Néstor. "Kadaver". Trad. Léonce W. Lupette. *alba* nr. 7 (2015): 57-65.

Walkowitz, Rebecca. *Born Translated. The Contemporary Novel in an Age of World Literature*. New York: Columbia University Press, 2015.